

DOI.org/10.5281/zenodo.1119175
УДК 721.012.6

О.Г. Максимов, Д.Л. Мелодинский, Г.Н. Черкасов

МАКСИМОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ – доктор архитектуры, профессор,

e-mail: og.maksimov@yandex.ru

МЕЛОДИНСКИЙ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ – доктор искусствоведения, профессор,

e-mail: melodinsky@yandex.ru

ЧЕРКАСОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ – доктор архитектуры, профессор,

e-mail: dissovvet-marchi@yandex.ru

Московский архитектурный институт (государственная академия)

Рождественка ул., 11/4, копр. 1, стр. 4, Москва, 107031

Световая архитектура: новое направление в проектном творчестве (обзор диссертационных исследований)

Аннотация: В области архитектуры стремительно развивается новое направление, рассчитанное на восприятие объемно-пространственной среды в темное время суток при искусственном освещении. Оно обусловлено научно-техническим прогрессом, глубокими социальными сдвигами, изменением традиционного уклада жизни городского населения. Прежние нормы художественного формообразования, осмысленные на основе опыта зрительного восприятия в условиях солнечной световой среды оказываются недостаточными. Человек, находясь в темноте, зрительно воспринимает пространство и предметное окружение совершенно иначе, чем днем. Накопившийся за полвека значительный опыт создания архитектурно-художественной среды ночного города вызывает необходимость его аналитической оценки в целях методологической поддержки проектного творчества.

Ключевые слова: световая архитектура, искусственное освещение, визуальное восприятие, архитектурная тектоника, световая панорама города.

Введение

К настоящему времени в силу стремительного прогресса науки и техники, глубоких социальных процессов, изменения традиционного уклада жизни городского населения в архитектуре сложилось **новое художественное направление – светодизайн**. В широком понимании этого термина речь идет об архитектурной среде, создаваемой средствами искусственного освещения в темное время суток. На наших глазах сформировался совершенно новый жанр архитектурного творчества со своим специфическим выразительным языком. Осмысление практики этого явления отражается в ряде разнообразных публикаций. Среди них по значимости следует выделить диссертационные работы. Это серьезные многолетние изыскания с охватом большого объема аналитического материала, с привлечением сопутствующих данных из смежных дисциплин (психологии, культурологи, философии, физики и т.д.), многостадийных обсуждений и апробаций, соответствующих публикаций. Представляется полезным осуществить обзор и анализ полученных результатов, чему и посвящена данная статья.

Свет как основной элемент организованных архитектурных пространств

Свет является одним из основных элементов при создании организованных архитектурных пространств. Зодчие всех времен активно и сознательно учитывали влияние и действие света на выявление архитектурной формы. В античные времена этим определялась рельефность деталей на освещенных солнцем фасадах зданий и сооружений, в том числе фактура поверхностей, или, например, глубина каннелюр на стволах колонн и форма эхина капителей. Античные архитекторы учитывали характер и тональность собственных и падающих теней на архитектурных фрагментах и деталях. При этом принимался во внимание и цвет материала строительства. Так, для Парфенона, как и для других храмов афинского акрополя, был выбран белый пантелийский мрамор, получивший с течением времени легкий желтоватый оттенок, ибо совершенно белые здания или белые с голубоватым оттенком (каким обладает гимметский мрамор) казались бы слишком контрастными на фоне ярко-синего южного неба.

Свету и светотени, как одному из основных свойств архитектурно-пространственной формы, уделяли большое внимание и последователи авангарда в 1920–1930-х годах. Их постулаты определялись тем, что элементы архитектурной композиции организовывались по основным образующим факторам: форма, величина, фактура, цвет, светотень. Это было заложено в программах ВХУТЕМАСа и БАУХАУЗа. Указывалось на должное использование фактуры, светотени и цвета как богатейшего арсенала возможных сочетаний форм и их взаимоположений. С полным основанием можно утверждать, что благодаря свету пропорции зданий, фактура их поверхностей, характер отдельных элементов и частей, воздействующие на нас формой и цветом, вызывают сложные ощущения, создающие в нашем сознании определенные и характерные образы.

Вся предшествующая практика архитектуры, принципы композиционного формообразования, представления о художественной выразительности сооружений, а также транслируемый профессиональный опыт в области проектного творчества строился прежде всего на учете восприятия создаваемых искусственных форм при естественном дневном свете. Однако в новейшее время в мире произошли глубочайшие изменения во всех сферах общественной жизни, науки и техники. Деятельная активность человека стремительно захватывает все время суток и соответственно требует создания комфортной среды пребывания.

Достижения технического прогресса в области осветительных средств позволяют жизненному ритму городов сохранять свою активность независимо от времени суток. Таким образом, искусственное освещение играет роль своеобразного ресурса, благодаря которому происходит развитие инженерных направлений. Без электрического света невозможны многие виды производства, имеющие непрерывные технологические циклы. В северных приполярных и заполярных регионах, где осуществляется добыча алмазов, нефти, газа, золота, приносящих сегодня существенный доход стране, в зимнее полугодие людям приходится жить и работать с максимально продолжительным ночным периодом. Но утилитарное освещение не способно обеспечить создание полноценной комфортной среды, а длительное отсутствие естественного света вызывает депрессию. Одним из необходимых условий преодоления негативных факторов является резкое повышение внешнего художественного облика северных городов за счёт использования возможностей искусственного освещения.

Другая характерная сторона нашего образа жизни связана с ускорением ее темпов, со смещением времени для отдыха, развлечений и восстановления баланса эмоционального фона в вечерний, а иногда и ночной период. Так, несмотря на проблему экономии энергии, многие города мира, привлекающие массы туристов, идут на создание весьма затратной праздничной атмосферы, используя ночные эффекты искусственного освещения. Создаётся особый жанр зрелищных представлений, в которых выделяются знаковые архитектурные объекты-памятники как символы национальных и этнических культур (Рим, Барселона, Париж, Нью-Йорк, Лондон, Москва и др.). Индустрия досуга свидетельствует: финансовые поступления от ночного туризма иногда превышают даже доход от промышленного производства.

Таким образом, наряду с утилитарным освещением пространства городов наблюдается тенденция повышения роли художественных факторов формирования световой среды. С психологической точки зрения искусственное освещение обладает особенно активными по эмоциональному воздействию свойствами, поэтому ночная архитектура оставляет в памяти людей яркое и запоминающееся впечатление.

Основоположником нового научного подхода в световом дизайне можно считать доктора архитектуры Н.И. Щепеткова, заложившего теоретические основы комплексного ансамблевого понимания решения искусственного освещения архитектурных объектов как художественной проблемы на опыте столицы России – Москвы и других крупных городов [8–10]. Общепринятый взгляд на сложившуюся ситуацию в данной области был поддержан в ряде кандидатских диссертаций как вполне логичный, поскольку, прежде чем обратиться к частностям, следует понять исходные теоретические позиции [1, 4, 6]. Неудивительно, что в этих работах совпадает предмет исследования – искусственное освещение как фактор организации архитектурной среды. В диссертациях подчеркивается комплексность методического подхода, но вместе с тем структурные элементы этой комплексности авторы трактуют по-своему.

Комплексный подход в создании световой среды вечернего города

И.Н. Бутыревская свой подход раскрывает в графических схемах (рис. 1). Не вдаваясь в метафизические положения роли архитектуры в жизни общества и специфики ее художественного языка, как это представлено в работе Бутыревской, И.С. Агавелян ограничивается обобщением и анализом практического опыта световой архитектуры в проектной версии ночного освещения Еревана на основе иерархизированной объемно-пространственной структуры города.

Рисунок 1 – Общие принципы формирования искусственной световой среды архитектурного пространства

Рисунок 2 – Принципы формирования искусственной световой среды архитектурного пространства применительно к классификационным пространственным моделям

Рис. 1. Принципы формирования искусственной световой среды архитектурного пространства применительно к классификационным пространственным моделям.

В обеих работах утверждается положение, что следует различать масштабные уровни световой среды: крупный градостроительный масштаб, пространственный ансамбль среднего уровня и объектный масштаб (отдельно выделенное для индивидуального освещения сооружение). Принципы и приемы композиционного решения световой подсветки в расчете на масштабные различия имеют свои особенности и отличия. Чрезвычайно важным является обоснование положения о недопустимости повторять в ночной версии световой образ формы объекта при естественной дневной ситуации. Эксклюзивные примеры добиться подобного эффекта методом заливающего светового потока не приводят к положительному результату. Световой образ ночной архитектуры должен иметь свою специфику. Она связана с избирательностью пространственных ориентиров и знаковых объектов (выделение световых акцентов и доминант), координацией систем источников освещения.

К этому научному направлению световой архитектуры можно отнести диссертационную работу Н.В. Быстрянцева «Комплексный подход в создании световой среды вечернего города» [4]. В ней рассмотрены теоретические основы комплексного формирования световой среды города. На их базе обозначены принципы формирования и критерии оценки световой среды вечернего города. В процессе дальнейшего анализа автор формулирует факторы, влияющие на комплексную организацию световой среды города и средства ее формирования. В качестве полезной рекомендации представлена интегральная модель комплексного формирования световой среды фрагмента вечернего города. Эту оригинальную модель образного решения световой композиции автор предлагает создать на основе колористической практики визуального искусства – живописи, сценографии, архитектуры. Она весьма доказательно показывает, что многие приемы распределения световых полей, направления источников света, светотеневых контрастов, ритма имеют сходные признаки. В них прослеживаются единые подходы в принципах формовоспринимающей и формотворческой деятельности человека (рис. 2).

Рис. 2. Формообразующая роль света.

Световая панорама прибрежного города

Диссертация В.Е. Карпенко ограничивается рамками градостроительного масштаба, но он рассматривает только один чрезвычайно важный художественный аспект – световую панораму прибрежного города [5]. Мировая практика показывает, что крупные города многих стран, располагающиеся на прибрежных акваториях, в целях повышения престижности и туристической привлекательности стремятся обогатить панорамный образ за счёт создания световой ночной картины – яркого и запоминающегося впечатления. Дальневосточный город Владивосток, один самых значимых и интересных городов России, представляется в качестве примера наиболее удобным объектом для плодотворного рассмотрения данной проблемы.

Между тем очевидно, что в отечественной практике наблюдается явное противоречие: с одной стороны, техника освещения прогрессирует, предоставляя новейшие возможности, с другой – художественная практика её использования остается мало востребованной. Преодоление указанного противоречия является актуальной задачей. Поэтому анализируемая здесь работа, в которой содержатся обоснованные решения, исключительно полезна.

Положительным качеством диссертации В.Е. Карпенко видится большой охват прибрежных городов многих стран мира (свыше трех десятков), взятых для исследования опыта ночного освещения их панорам. Убедительно выглядит классификация как способ изучения и извлечения

полезных сведений. В связи с этим композиционный анализ городских структур, обращенных к акваториям, предстает весьма логичным и доказательным. Выдвинутые и отстаиваемые оригинальные идеи, несомненно, свидетельствуют о заметном приращении теоретико-методических знаний в выбранном предмете архитектуры. В итоге в диссертации решена актуальная для архитектуры задача обоснования инновационных эмпирических экспериментов в области изыскания эффективных содержательных методик в дизайн-образовании на базе современных культурно-социологических и психолого-педагогических теорий.

В чем видится основной недостаток большинства наших прибрежных городов (морских и речных акваторий), связанный с недавней скудостью финансовых ресурсов? Эти ресурсы позволяли обозначить прибрежную зону цепочкой светящихся фонарей только в панораме города. Такая гирлянда редко дополнялась освещением центральных зданий. О широких ансамблевых решениях, построенных на единой композиционно-выразительной идее, речь не шла. И в то же время мировой опыт предоставлял (как показал Карпенко) отличные решения. Автор диссертации продемонстрировал, что световая панорама – это не один фасадный визуальный слой, а сложная пространственная структура, притом воспринимаемая в движении от дальних точек к более приближенным. В этой пространственной структуре можно обнаружить разные факторы, как-то пластический рельеф, очертания берега, высотные акцентные объекты, которых в современных городах становится все больше и между ними осуществляются масштабные композиционные взаимосвязи. Все это придаёт в совокупности оригинальность, неповторимость художественному образу города (рис. 3).

Рис. 2. Критерии оценки композиции световой панорамы прибрежного города.

Рис. 3. Формообразующая роль света.

полихромной застройкой и пейзажем.

- Световая дискретность панорамы – характеризуется распределением и концентрацией световых полей, доминант, акцентов, фигур (рис. 4).

Рис. 4. Анализ береговой панорамы Владивостока при ночном освещении. Сгруппированные в компьютерно-графические модели световизуальные стимулы в зависимости от светокомпозиционных приемов.

Принимая во внимание основные ландшафтные характеристики Владивостока и сопоставляя их с матричной типологией, автор предлагает свою убедительную версию композиционного решения световой панорамы. Этот метод разумно использовать и в иных ситуациях.

Тектонический образ в композиции архитектурного объекта

Диссертации М.М. Червякова и А.Г. Батовой ориентированы на масштабный уровень отдельных объектов и анализируют композиционную категорию тектоники. Между тем их исследовательский ракурс совершенно различен, о чем следует сказать особо.

Как и в любом другом искусстве, художник обязан владеть арсеналом материальных средств, знать их свойства, при использовании которых он добивается необходимых выразительных образов и метафор. Однако для большинства нынешних профессионалов по большому счёту эта палитра оказалась неосвоенной, с плохо осознаваемыми свойствами, владение которой напоминает путь вслепую. Отсюда нарастающая ограниченность использования одних и тех же средств, перерастающая в банальность. В связи с этим А.Г. Батова свой аналитический аппарат ориентирует на экспериментальные методы измерения и статистику как основу объективности в описании художественного языка. Работа М.М. Червякова, напротив, обращена к композиционно-творческой стороне решения ночного образа архитектурного сооружения, используя знания о палитре соответствующих выразительных средств.

М.М. Червяков выбирает в качестве предмета исследования «тектонический образ в композиции архитектурного объекта в условиях искусственного освещения» [7]. Такой ограниченный от технических средств искусственного освещения подход позволяет сосредоточить внимание на художественных аспектах световой среды ночного города.

Следует отметить, что поскольку архитектура как художественное явление – это коммуникация – диалог в разных видах, то обращение автора к семиотике оправдано в полной мере. Поэтому логично выглядит и цель исследования — выявить семиотические закономерности формирования тектонического образа архитектурного объекта с учётом особенностей психологии зрительного восприятия в ночных условиях.

Убедительно развитие аналитической мысли. В начале на отдельных исторических примерах рассматривается предшествующий опыт использования естественного и искусственного освещения в создании тектонического образа архитектурного объекта. Автор последовательно и точно раскрывает тему, показывает традиции и новые тенденции, закладывая основания к последующему анализу. Показано отношение формы и освещения в связи с особенностями основных архитектурно-тектонических систем.

Исследование выявляет состояние проблемы. Ныне в связи с различием архитектурно-строительных систем в них сложились особенные способы решения тектонической выразительности. Все они рассчитаны на восприятие формы с учётом естественного освещения, а художественно-образная картина архитектурного объекта традиционно опиралась на принципы природной архитектоники. Ставшая актуальной задача ночного освещения решается в основном на уже возведённых постройках, что порождает определённые трудности и противоречия художественно-композиционного порядка. Между тем современная ситуация расширила в архитектуре спектр стилистических направлений (экспрессионизм, хайтек, постмодернизм, деконструктивизм, дигитализм и пр.), которые открыли новые средства и приёмы выражения тектоники в условиях искусственного освещения. В них всё большую роль приобретают знания о психологии зрительного восприятия в условиях отсутствия естественного освещения, которые так или иначе влияют на формирование ночного тектонического образа архитектурных объектов.

В диссертационном исследовании реализован оригинальный по замыслу подход, раскрывающий семиотические основы языка искусственного света и его возможности выражения тектонического образа архитектурного объекта. Автор выстраивает логику анализа следующим образом. Сначала он выявляет разницу в восприятии архитектурной формы в дневных условиях и в тёмное время суток. Затем на основании современных научных данных разрабатывает схемати-

ческую модель распознавания и формирования архитектурного образа как синтеза сенсорных зрительных ощущений и следов содержательной памяти. Ключевое положение, что «человек видит не только глазами и психикой, но и культурой» (В.М. Розин), позволяет ему обратиться к культурным стереотипам сознания как смыслообразовательной основе художественного языка, в том числе и языка искусственного света, – мифологическому, формальному и виртуальному.

Последовательно погружаясь в каждый из них, автор обнаруживает семиотические особенности знаковых, синтаксических и семантических характеристик художественного языка искусственного света. Показаны основные свойства языка искусственного света в тектонических образах архитектурных объектов, определяемых характером иконических, индексных и символических знаков. Первые соответствуют более всего мифологическому мироощущению. Другие – формальному и виртуальному. Затем автор исследует возможности выражения тектонического образа архитектурного объекта – конкретные приёмы и композиционные средства. Язык искусственного света определённо содержит новые импульсы в обращении к метафоре как важнейшей языковой характеристике. Эти языковые метафорические коды обусловлены биологическим и социальным опытом пребывания и поведения человека в тёмной, неосвещённой среде. Инстинкты, рефлексy, реакции на внешние формы, статичные и двигающиеся природные сущности – могут послужить основанием возникновения ассоциаций и метафор. В представленном аналитическом материале несомненно присутствуют новизна выдвигаемых положений и убедительность их аргументации. В завершение отметим наиболее важные положения, выдвигаемые диссертантом.

При создании архитектурной формы в условиях естественного и искусственного освещения в творческом плане есть принципиальное отличие. Свет днём задан изначально естественным образом – солнцем. В этих условиях архитектор созидает архитектурный образ, распорядясь только материалом (массой-объёмом и пространством). Весь исторический фонд зодчества как достояние человеческой цивилизации в его богатстве образных смыслов, ассоциаций и чувственных реакций сформирован на указанном принципе. Однако в ночной практике творческого формирования архитектурного образа архитектор имеет возможность активно управлять светом, задавать направления и цветность лучей, устанавливать интенсивность и кинематику, использовать множественность источников и их комбинации. Здесь открываются новые перспективы выразительности на основе символов, метафор и ассоциаций.

Автор справедливо считает, что основной объём культурной смысловой памяти сформирован у человека его пребыванием в естественной освещённой среде. Днём человек бодрствует, жизнедеятелен, активен. Ночью он пребывает в состоянии покоя, практически отключён от восприятия окружающей действительности. Опыт культурного восприятия мира минимизирован. Поэтому при восприятии архитектурного образа ночью давление дневного образа оказывается решающим, и, напротив, со стороны ночного – минимальным. Однако, как показал диссертант, с расширением практики ночного освещения и растущего внимания и интереса к ней появляются и новые тенденции формирования образной картины, связанной с ночным освещением. Постмодернистская стилистика с внедрением виртуальных форм композиционного моделирования обнаруживает нетрадиционные атектонические приёмы архитектурного формообразования. Оказывается, что тектонический образ архитектурного объекта в дневном и ночном выражении при его восприятии может расходиться. На конкретных примерах практики современных архитекторов и своего опыта автор демонстрирует возможности реализации указанного положения.

Считаем также важным утверждение автора, что при проектировании новых объектов непременно должна учитываться версия ночного освещения. Искусственное освещение в силу своих нестандартных физических и информационных свойств не только влияет на существующие структуры образного языка – оно способно образовывать собственные языковые системы. Поэтому при определённых условиях и функциональном типе сооружения оно может даже повлиять на художественную формообразовательную структуру как генерирующую идею. При утверждении новых знаковых объектов объём проектного материала должен быть дополнен решением тектонического образа в условиях искусственного освещения (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент иллюстративного аналитического приложения к диссертации М.М. Червякова. Модель распознавания образа архитектуры в ночных условиях.

Диссертация сопровождается иллюстративными таблицами, которые являются неотъемлемой её частью. Они служат дополнением к аналитическим рассуждениям автора. Отобранные архитектурные примеры наглядно поддерживают классификационные построения, которые содержатся в текстовой части работы.

Художественная палитра как основа выразительного языка световой архитектуры

Для решения актуальных проблем световой архитектуры А.Г. Батова останавливает своё внимание на *художественной палитре*, которая является основой выразительного языка световой архитектуры [2].

В отличие от предыдущей научной работы, построенной на логико-теоретических изысканиях, А.Г. Батова свой аналитический аппарат ориентирует на экспериментальные методы измерения и статистику как основу объективности.

Главное внимание уделяется светокомпозиционному решению трех тектонических систем (стены, арко-свода, ордера), которые в основном присущи памятникам архитектуры.

Ставится задача понять, как воспринимается тектоника в зависимости от яркостных характеристик поверхностей от направленных источников искусственного освещения и их взаимного распределения в границах архитектурного объекта.

Применяется метод натурного измерения с помощью мобильного яркомера (LMK фирмы TECHNO TEAM, Германия) с последующей обработкой в соответствующей программе, а также фотофиксацией яркостных характеристик. Этот подход дополняется графическим и проектным светомоделированием. Анализ результатов позволил получить ряд полезных сведений о восприятии человеком архитектурной формы (выбранных тектонических структур) и понять возможности соответствия (родства) дневного образа памятника архитектуры и его ночной версии (рис. 6).

А.Г. Батова в первую очередь обращает внимание на наружное искусственное освещение в ночных условиях памятников исторической архитектуры, где проблема выражения тектонических качеств является наиболее сложной. Она утверждает, что здесь следует держаться принципа единства и сохранения исходного привычного образа. Должна сохраняться схожесть и впечатление от восприятия памятника (рис. 7). При этом надо исходить из особенностей каждой их архитектурно-тектонических систем: стоечно-балочной (ордерной), стеновой и арочно-сводчатой. На основании проведённых исследований автор рекомендует использовать определённые схемы рас-

пределения яркостей: «Соотношений яркостей как объективных характеристик световой композиции, а не их количественные значения играют главную роль при восприятии и оценке архитектуры при искусственном освещении» [2, с. 25].

Рис. 6. Отдельные примеры реализованных приемов освещения фасада Большого театра по случаю памятных торжеств и варианты проектных предложений. Слева: два фото сверху вниз – «Фестивали света»; освещение 2012 года. Два нижних изображения – освещение по «тектоническому принципу» с акцентом на ордерную тектонику (предложение автора). Справа: сверху вниз – возможные варианты освещения по декоративному принципу (предложение автора). Крупное изображение в центре – освещение главного фасада Большого театра по рекомендуемому в диссертации «тектоническому принципу» (предложение автора).

Рис. 7. Освещение портика музея им. А.С. Пушкина в Москве: слева – фотофиксация; справа – яркостный анализ.

Принципы формирования световой среды пешеходных улиц города

Примерно этому же аналитическому алгоритму следует диссертация Г.С. Матовникова «Принципы формирования световой среды пешеходных улиц города (на примере Москвы)» [6]. Как и в диссертации А.Г. Батовой, акцент делается на средствах выразительного языка световой архитектуры. Однако в данном случае изучается в основном его воздействие не на телесные архитектурные массы, а на освещение ограниченных пространственных образований, в которых пребывают люди. При этом главным объектом различения приняты лицо и фигура человека. Первичной базой решения конкретной творческой задачи является ясное понимание, каким художественным материалом располагает автор, – в данном случае искусственным светом со всеми его техническими характеристиками. Исследованию этих объективных данных автор посвящает большую часть своих усилий, опираясь на физико-математический аппарат.

Выводы

1. Итак, мы можем констатировать, что новое направление световой архитектуры, отражающее в принципах композиционного формообразования воздействие двух типов освещения – как дневного, так и ночного (искусственного), стало признанным явлением новейшего времени.

2. Подтверждается актуальность темы, инициирующая исследовательский интерес, в том числе в формате глубоких диссертационных аналитических работ. Скорее всего, пролонгация пойдет по пути детализации проблем светодизайна. Будут затронуты все категории архитектурной композиции, разработанные прежде относительно формообразования и восприятия объектов к условиям естественной солнечной среды.

3. Многое потребуется понять в психофизиологических аспектах восприятия пространства и формы в условиях темноты при искусственном освещении. Эта область знания активно развивается и предоставляет новые открытия. Их следует отслеживать и осмысливать в более глубоком описании свойств художественного языка световой архитектуры.

4. Должны быть пролонгированы объективные исследования источников искусственного света и характеристики освещенных объемно-пространственных объектов во всем их многообразии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агавелян И.С. Искусственное освещение как фактор организации архитектурной среды (на примере центра г. Еревана): дис. ... канд. архитектуры / Ереванский гос. ун-т архитектуры и строительства. Ереван, 2009. 128 с., 30 табл.
2. Батова А.Г. Принципы проектирования наружного освещения архитектурных объектов: авторефер. ... канд. архитектуры. М., 2012. 26 с.
3. Бутыревская И.Н. Принципы формирования искусственной световой среды архитектурного пространства: авторефер. ... канд. архитектуры. Нижний Новгород, 2013.
4. Быстрянцева Н.В. Комплексный подход в создании световой среды вечернего города: авторефер. ... канд. архитектуры. М., 2015. 26 с.
5. Карпенко В.Е. Формирование световой панорамы прибрежного города (на примере Владивостока): авторефер. ... канд. архитектуры. М., 2013. 31 с.
6. Матовников Г.С. Принципы формирования световой среды пешеходных улиц города (на примере Москвы): авторефер. ... канд. архитектуры. М., 2017. 30 с.
7. Червяков М.М. Тектонический образ архитектурного объекта в условиях ночного искусственного освещения: авторефер. ... канд. архитектуры. М., 2012. 23 с.
8. Щепетков Н.И. Свет в архитектуре современной Москвы. Гл. 2.; Заключение // Огни Москвы. М.: Ассоциация КСОК, 2001. С. 254-261; с. 439-439.
9. Щепетков Н.И. Световой генплан Москвы // Архитектура и строительство Москвы. 1999. № 2. С. 3–8.
10. Щепетков Н.И. Исповедимы ли пути освещения Москвы // Светотехника. 2007. № 4. С. 9–13.

THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE

DOI.org/10.5281/zenodo.1119175

Maksimov O., Melodinskij D., Cherkasov G.

OLEG MAKSIMOV, Doctor of Architecture, Professor, e-mail: og.maksimov@yandex.ru

DMITRIJ MELODINSKIJ, Doctor of Sciences (Art History), Professor,
e-mail: melodinsky@yandex.ru

GEORGIJ CHERKASOV, Doctor of Architecture, Professor, e-mail: dissovet-ncarchi@yandex.ru
Moscow Institute of Architecture (State Academy)
Rozhdestvenka St., 11/4, 1, 4, Moscow, Russia, 107031

Light architecture: a new direction in design activities (review of dissertational research)

Abstract: A new direction is rapidly developing in the field of architecture, that of the perception of volumetric and spatial environment under artificial light at night. It has been inspired by the scientific and technological progress, deep social transformations, and changes in traditional habits of the urban population. The previous artistic forming standards based on visual perception of the solar ambient luminescence have proved to be insufficient. A person, when in the dark, perceives visually the space and enviroing things otherwise than during the day. The experience in creating architectural and artistic environment of a night city accumulated in half a century requires an analytical assessment with a view to provide methodological support for design activities.

Key words: light architecture, artificial light, visual perception, architectural tectonics, city light panorama.

REFERENCES

1. Agavelyan I.S. Artificial lighting as a factor in the organization of the architectural environment (on the example of Yerevan). Yerevan St. University Architecture and Construction. Yerevan, 2009. 128 p.
2. Batova A.G. Design principles for outdoor lighting of architectural objects: Abstract ... Dissertation Candidat of Architecture. Moscow, 2012, p. 26.
3. Butyrevskaya I.N. The principles of the formation of the artificial light environment in architectural space. Abstract ... Dissertation Candidat of Architecture. Nijnij Novgorod, 2013.
4. Bystryanceva N.V. A comprehensive approach in creating a light environment of an evening. Abstract ... Dissertation Candidat of Architecture. Moscow, 2015. 26 p.
5. Karpenko V.E. The formation of a luminous panorama of the coastal city (on the example of Vladivostok). Abstract ... Dissertation Candidat of Architecture. Moscow, 2013, 31 p.
6. Matovnikov G.S. Concept of formation of the light environment of pedestrian streets (on the example of Moscow). Abstract ... Dissertation Candidat of Architecture. Moscow, 2017, 30 p.
7. Chervyakov M.M. The tectonic formation of the image of the architectural object in terms of artificial night lighting. Abstract ... Dissertation Candidat of Architecture. Moscow, 2012. 23 p.
8. Shchepetkov N.I. Light in the architecture of modern Moscow. Ch. 2; Conclusion. The lights of Moscow. Moscow, Association of CSR, 2001, p. 254–261; p. 439–439.
9. Shepetkov N.I. Luminous plan of Moscow. Architecture and construction of Moscow. 1999;2:3-8.
10. Shepetkov N.I. Moves in mysterious ways lighting of Moscow. Svetotekhnika. 2007;4:9-13.